

БЎЛАЖАК ОФИЦЕРЛАРДА ТАНҚИДИЙ ВА СТРАТЕГИК ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ-ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Турахужаев Ориф Сирожидинович

Ўзбекистон Республикаси Қурулли Кучлар Академияси

мустақил изланувчиси

Аннотация: Мазкур тезисда бўлажак офицерларда танқидий ва стратегик фикрлашни шакллантиришнинг назарий-педагогик асослари ёритилади. Танқидий фикрлашнинг таҳлил, баҳолаш, далиллаш ва холис хулоса чиқариш каби компетенциялари ҳамда стратегик фикрлашнинг прогнозлаш, оқибатларни башорат қилиш, истиқболни кўра билиш ва тизимли қарор қабул қилишга оид қобилиятлари ҳарбий таълим контекстида таҳлил этилган. Замонавий педагогик моделлар ва когнитив ёндашувлар асосида ушбу фикрлаш турларини уйғун ривожлантириш офицерларни мураккаб ва тез ўзгарувчан шароитларда оқилона қарор қабул қила оладиган интеллектуал етакчи сифатида тайёрлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эгаллиги асослаб берилади. Тезисда танқидий ва стратегик фикрлашнинг ўзаро боғлиқлиги ва ҳарбий кадрлар тайёргарлигининг асосий мезони сифатидаги аҳамияти ҳам кўрсатилган.

Калит сўзлар: танқидий фикрлаш; стратегик фикрлаш; таҳлил; прогнозлаш; оқибатни баҳолаш; когнитив қобилиятлар; ҳарбий таълим; қарор қабул қилиш; интеллектуал етакчилик; мысллаш моделлари; педагогик ёндашув; когнитив психология.

Бўлажак офицерларда танқидий ва стратегик фикрлашни шакллантириш ҳарбий таълимнинг замонавий педагогик моделида устувор вазифа сифатида намоён бўлмоқда. Танқидий фикрлаш ахборотни таҳлил қилиш, далилларни баҳолаш, қарорларни мантиқий асослаш ва холис хулоса чиқариш қобилиятини ифода этса, стратегик фикрлаш вазиятларни кенг қамровда кўра билиш, истиқболни башорат қилиш, оқибатларни баҳолаш ва узоқ муддатли мақсадларга йўналтирилган тизимли қарор қабул қилиш имконини беради. Ушбу фикрлаш турларининг ривожланиши офицер шахсиятида интеллектуал етуклик, жавобгарлик, режалаштириш малакаси ва мураккаб шароитларда оқилона ҳаракат қилиш компетенцияларини шакллантиради. Замонавий когнитив ва педагогик назарияларда (Выготский, Пиаже, Блум, Дьюи, Халперн, Эннис, Коста ва Каллик) фикрлаш жараёнларини фаоллаштириш шахснинг билимни мустақил қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва амалга татбиқ этиш қобилиятининг асосий шарти

сифатида талқин қилинади [1; 2; 3; 4;]. Ҳарбий таълим тизимида бу жараён янада долзарбдир, чунки офицер фаолияти зиддиятли, тез ўзгарувчан ва хавфли вазиятларда ёндашувнинг аниқлигини, вазиятни баҳолашда холис фикрни ва тезкор стратегик қарашни талаб қилади.

Танқидий фикрлашнинг ўзи таҳлил, баҳолаш, далиллаш, интеллектуал камтарлик, мантиқий уйғунликка эришиш ва салбий таъсирларга берилмасдан қарор қабул қилиш каби бир қатор компетенцияларни ўз ичига олади. Бу компетенциялар ҳарбий муаммоларни тўғри англаш, ахборот манбаларини филтрлаш, зиддиятларни аниқлаш ислоҳ этиш, холис хулосага келиш ва жамоани оқилона бошқаришда муҳим ҳисобланади. Бошқа томондан, стратегик фикрлаш кенг қамровли таҳлил қилиш, потенциал сценарийларни прогнозлаш, вазиятнинг истиқболни олдиндан кўра билиш, оқибатларни баҳолаш, тизимли режалаштириш ва оптимал қарорларни танлаш қобилиятини қамраб олади. Рассел Акофф, Генри Минцберг ва Герд Гигерензернинг фикрларига кўра, стратегик фикрлаш аналитика ва интуициянинг уйғунлашган шакли бўлиб, инсонни бир неча қадам олдинни кўра оладиган, турли ечим вариантларини солиштириб, энг мақбулини танлайдиган стратег сифатида ривожлантиради [12; 13; 14;].

Инсон онгининг юқори тартибдаги ақлий фаолият турлари бўлган танқидий ва стратегик фикрлаш замонавий таълим ва касбий фаолиятда алоҳида ўрин тутди. Ҳар иккала фикрлаш тури ҳам ахборотни қайта ишлаш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва хулоса чиқариш каби когнитив жараёнларга асосланади. Шу билан бирга, улар ўртасидаги фарқ ҳам, уйғунлик ҳам мавжуд бўлиб, бу фарқ ҳар бир турнинг мақсади, йўналиши ва амалий натижасига боғлиқ. Танқидий фикрлаш кўпроқ мавжуд маълумотлар билан ишлаш, холис таҳлил ва баҳолашни ифода этса, стратегик фикрлаш истиқболни кўра билиш, вазиятни прогнозлаш ва узок муддатли қарорлар қабул қилиш қобилиятини қамраб олади (1-жадвал). Уларнинг ўзаро муносабатини таҳлил қилиш, билимни чуқурроқ англаш ва самарали қарор қабул қилиш жараёнини яхшилаш учун зарурдир.

1-жадвал.

Танқидий ва стратегик фикрлашнинг таққослама жадвали

№	Критерий	Танқидий фикрлаш	Стратегик фикрлаш
1	Мақсад	Ахборотни таҳлил қилиш, баҳолаш ва хулоса чиқариш	Узок муддатли мақсадга эришиш учун

			қарор қабул қилиш ва прогнозлаш
2	Йўналиши	Мавжуд маълумотлар билан ишлаш	Истиқбол ва сценарийларга қараш
3	Когнитив жараёнлар	Таҳлил, баҳолаш, далиллаш, танқид қилиш, шубҳаланиш	Тизимли таҳлил, прогностик тафаккур, оқибатни башорат қилиш, режалаштириш
4	Қўллаш соҳаси	Илмий таҳлил, таълим, нутқий фаоллик, баҳс-мунозаралар	Стратегик режалаш, ҳарбий қарор қабул қилиш, бошқарув ва бошқа масъулиятли соҳалар
5	Қарор қабул қилиш хусусияти	Мантиқий баҳолаш асосида эҳтиёткор қарор қабул қилиш	Турли сценарийлар асосида фаол, тезкор ва истиқболга қаратилган қарор қабул қилиш
6	Ижодийлик билан боғлиқлиги	Ижодийлик имкони чекланган; муаммога таҳлил асосида ёндашиш	Ижодий ва интуитив ёндашув муҳим; ноанъанавий ечим топиш
7	Қўлланиш вақти	Одатда тез бўлмаган, мукамал таҳлилни талаб қилади	Зарур ҳолда тезкор, вазиятга мослашувчан ва прогнозга асосланган
8	Умумий жиҳати	Иккаласи ҳам юқори даражадаги фикрлаш тури; когнитив чуқурлик, масъулиятли ёндашув	Иккаласи ҳам инсон онгини фаоллаштиради ва қарор қабул қилиш сифатини оширади

9	Шахсда ривожлантириладиган компетенциялар	Мантикий фикрлаш, далиллаш, холис баҳолаш, интеллектуал камтарлик	Иқтидорли режалаш, стратегик тафаккур, интуитив таҳлил, масъулиятли етакчилик
---	--	---	---

Танқидий ва стратегик фикрлаш турлари мазмунан бир-бирига яқин, функция жиҳатидан эса фарқли бўлган, инсон онгида юз берадиган юқори даражадаги когнитив фаоллик турларидир. Улар ҳар иккиси ҳам шахсдан маълумотларни чуқур таҳлил қилиш, вазиятни холис баҳолаш, мустақил хулоса чиқариш ва оқилона қарор қабул қилиш қобилиятини талаб қилади. Бу жараёнларда интеллектнинг фақат қайта ишлаш функцияси эмас, балки рефлексив, прогнозловчи ва ижодий қирралари ҳам фаол иштирок этади.

Хулоса қилиб айтганда, танқидий ва стратегик фикрлаш тушунчалари инсон онгидаги юқори тартибдаги когнитив жараёнлар сифатида таълимнинг, хусусан, ҳарбий тайёргарликнинг интеллектуал асосини ташкил этади. Уларнинг таърифлари, хусусиятлари ва фарқлари илмий жиҳатдан таҳлил этилганда, бу фикрлаш турларини бир-бирини тўлдирувчи ва уйғун равишда шакллантириш зарурлиги намоён бўлади. Бўлажак офицерларда ушбу фикрлаш турларини ривожлантириш мураккаб шароитларда тўғри қарор қабул қилиш, оқилона таҳлил қилиш ва истиқболни режалаштириш салоҳиятини таъминлашда ҳал қилувчи омилдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Педагогика, 1982. – С. 35.
2. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Просвещение, 2006. – С. 48.
3. Блум Б. Таксономия образовательных целей. – М.: Педагогика, 1992.
4. Халперн Д. Танқидий фикрлаш. – М.: Логос, 2000. – С.14.
5. Costa A.L., Kallick B. *Habits of Mind: A Developmental Series*. – Alexandria: ASCD, 2000.
6. Дьюи Дж. *Как мы думаем*. – М.: Педагогика, 2018. – С. 23.
7. Ennis R.H. *Critical Thinking*. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.
8. Ryan T. *Thinkers Keys*. – Sydney: Insight Publishing, 2006.
9. Халперн Д. Критическое мышление. – М.: Логос, 2000. – С. 14.
10. Paul R., Elder L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. – Upper Saddle River: Pearson, 2006. – P. 4.
11. Алексеев И.А. *Логика и критическое мышление*. – М.: Академический проект, 2004. – С. 19.

12. Ackoff R.L. *Creating the Corporate Future: Plan or Be Planned For.* – New York: Wiley, 2001. – P.15.
13. Mintzberg H. *The Rise and Fall of Strategic Planning.* – New York: Free Press, 2004. – P.107.
14. Gigerenzer G. *Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious.* – New York: Viking, 2007. – P. 34.
15. Қодиров А.Ҳ. *Фикрлаш фаолиятини ривожлантиришнинг методологик асослари.* – Т.: Фан, 2019. – Б. 63.
16. Раҳмонов М.Ю. *Когнитив педагогика ва стратегик фикрлаш // Фан, таълим ва инновация,* 2020. №3, – Б.41.
17. Алимов Д.С. *Стратегик фикрлаш психологияси.* – Т.: Университет, 2021. – Б. 58.
18. Сунь Цзы. *Искусство войны.* – М.: Эксмо, 2008. – С.48.